

Волженцев К. А.,
ДВНЗ «Переяслав–Хмельницький державний педагогічний
університет імені Григорія Сковороди»

ІННОВАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ПСИХОЛІНГВІСТИЧНОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ ОНТОПСИХОЛОГІЧНОЇ МУЗИКОТЕРАПІЇ

З кожним роком в дошкільних дитячих закладах зростає об'єм інформації, який потрібно засвоїти дитині дошкільного віку, необхідність високо рівня мовленнєвого розвитку для повноцінного оволодіння засобами спілкування. Для того, щоб допомогти дітям впоратися зі складними завданнями, які їх очікують, потрібно піклуватися про своєчасне і повноцінне формування у них мовлення, що повинно враховуватись у роботі вихователя і привертає увагу психологів.

Психології мовлення, що вивчає механізми артикуляції, чіткого, виразного промовляння слів, – близька психолінгвістика – наука про мовленнєву діяльність людей у психологічних та лінгвістичних аспектах. Засновник вітчизняної психолінгвістики О. О. Леонтьєв констатував, що *психолінгвістика* – це наука, яка вивчає процеси мовотворення, а також сприймання і формування мовлення в їх співвідношенні з системою мови. Згідно цього визначення психолінгвістика повинна вивчати: сприймання мовлення (слухання); творення мовлення (говоріння); формування мовлення (в онтогенезі) [1]. Знаходячись на межі психології та лінгвістики, вона надає нам можливості побачити лінгвістичні одиниці та поняття як засоби для пізнання та відображення реальності у «внутрішньому плані».

У роботах Л. С. Виготського організація процесу виробництва мови трактується як послідовність фаз діяльності (мотивація – думка – внутрішнє слово – реалізація). У концепції Л. В. Щерби постулюється наявність мовного матеріалу (текстів), мовної системи (словників та граматики) і мовної діяльності (як говоріння і розуміння мови) (наводиться за: [3]). Вітчизняна психолінгвістика сформувалася передусім як теорія *мовленнєвої діяльності*, тобто процес породження і сприймання мовлення. Одиницею мовленнєвої діяльності є не слово, а висловлювання. За О. О. Леонтьєвим, мовленнєва діяльність – це система мовленнєвих дій, які перетворюються у навички, а мовленнєві дії пов'язані з мовленнєвими актами – одиницями мовленнєвої комунікації [1].

Дані підходи підкреслюють складність і важливість як вивчення, так і й розвитку психолінгвістичного аспекту дитини дошкільного віку. Так, в основі роботи з розвитку мовлення і навчання дітей рідної мови лежить поліфункціональність, тобто взаємопов'язаність таких функцій мови, як: комунікативна, або функція *спілкування*, регулятивна (*диференційований вплив*), плануюча (*регуляція поведінки, планування практичної діяльності*), знакова (*проявляється у малюванні й інших видах продуктивної діяльності дитини*), експресивна (*функція, яка прикрашає комунікативну й всі інші сторони мовлення*). Кінцевою метою навчання дітей дошкільного віку рідної мови є формування *культури мовлення*. Культура мовлення дитини виявляється в таких характеристиках: правильність, нормативність, адекватність, логічність, різноманітність, естетичність, чистота, доречність. Культура мовлення формується, розвивається і проявляється у процесі спілкування в мовленнєвій діяльності.

Для психолінгвістичного розвитку дитини дошкільного віку, тобто для розвитку поліфункціональності всіх функцій, для розвитку мовленнєвої діяльності, для розвитку просодичного компоненту мовлення дитяті (модуляції сили голосу, висоти тону, темпу, ритму, тембру мовлення), для відпрацювання рухів мовного апарату, які повинні бути скоординовані зі слухом, для розвитку культури мовлення, ми пропонуємо використати інноваційну технологію – *онтопсихологічну музикотерапію*.

Онтомузикотерапія використовується не заздалегідь підібраних музичних формах, а *ритмом*, яким відтворює дитина за допомогою різних предметів, власного тіла, музичних інструментів. Саме музика в онтомузикотерапії за допомогою ритму, руху, дій у співі, звуку, танцю, гри на інструментах, вокалу, написання музики народжується в безпосередньому контакті з дитиною.

Автором активної музичної терапії – *онтомузикотерапії* (грец. *ontos*), виступає Антоніо Менегетті (1992). Згідно з його вчень людина може бути здоровою і може розвиватися лише тоді, коли є вільний вихід енергії, коли вона не заблокована. [2]

Ефективність даного виду музичної терапії визначається великими можливостями через музично–виконавську діяльність коригувати не тільки відхилення в психоемоційному розвитку (емоційну лабільність, знижений емоційний тонус, відчуття самотності), але і низьку самооцінку, низький ступінь самосприйняття, проблеми в розвитку комунікативної сфери дитини.

Онтомузикотерапія використовується як засіб для нормалізації емоційного стану, усунення страхів, рухових і мовних розладів, психосоматичних захворювань, відхилень у поведінці при комунікативних труднощах, знімає психологічні затиски в русі, співі, звуці, танці. Основним і головним завданням такого виду музикотерапії є розширення і розвиток творчої сфери, психічних явищ, морально–комунікативних якостей дитини.

Таким чином, актуальна проблема психолінгвістичного розвитку дитини дошкільного віку, подані деякі теоретичні підходи до розкриття сутності психолінгвістики як науки та мовленнєвої діяльності як

системи мовленнєвих дій. Охарактеризовано такі дефініції як: «поліфункціональність мовлення», «культура мовлення», «просодичний компонент мовлення». Обґрунтована необхідність розвитку психолінгвістичного аспекту мовлення дітей дошкільного віку. Запропоновано використання комплексного, гармонізуючого, коригуючого й оптимізуючого впливу *онтопсихологічної музикотерапії* на психоемоційну, духовну сферу дошкільників, а головне – в рамках нашого дослідження – доцільність використання онтомузикотерапії у психолінгвістичному розвитку дитини дошкільного віку.

ЛІТЕРАТУРА

1. Леонтьев А. А. Психолінгвістика. Ленінград: Наука, 1967. 118 с.
2. Орлов А.Б. Онтопсихологія: основні ідеї, цілі, поняття і методи. *Вопросы психологии*. 1994.
3. Психолінгвістика [Електрон. ресурс] Режим доступу:
<https://psycholinguistics.fandom.com/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0>